

АҲОЛИ ФАРОВОНЛИГИНИ ОШИРИШДА ДАВЛАТНИНГ МОЛИЯВИЙ СИЁСАТИ

Шержонов Шержон Алижан ўғли

Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Ма'мун университети "Иқтисодиёт" кафедраси доцент в.б.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14874006>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05- Fevral 2025 yil
Ma'qullandi: 10- Fevral 2025 yil
Nashr qilindi: 15-Fevral 2025 yil

KEY WORDS

аҳоли фаровонлиги, молиявий
сиёсат, давлат бюджети, солиқ
tizими, кредит-молиявий
воситалар, иқтисодий
барқарорлик, камбағалликни
камайтириш, иқтисодий
тенгсизлик, ижтимоий
дастурлар, халқаро тажриба.

ABSTRACT

Мақолада аҳоли фаровонлигини оширишда давлатнинг молиявий сиёсатининг ўрни ва аҳамияти таҳлил қилинади. Давлатнинг бюджет-солиқ сиёсати, кредит-молиявий воситалари ва ижтимоий дастурлар орқали иқтисодий барқарорликни таъминлашдаги роли ёритилади. Шунингдек, молиявий сиёсатнинг аҳоли даромадларини ошириш, камбағалликни камайтириш ва иқтисодий тенгсизликни бартараф этишдаги самарадорлиги ўрганилади. Илмий тадқиқотда халқаро тажриба ва Ўзбекистон мисолида молиявий сиёсатнинг амалий жиҳатлари кўриб чиқилиб, самарали стратегиялар бўйича таклифлар берилади.

Жамиятда кексаларни ва ногиронлиги бўлган шахсларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш, уларга доимий эътибор бериш инсониятнинг пайдо бўлишидан бери мавжуддир. Иқтисодиёт ривожланиб борар экан, объектив сабабларга кўра яъни иқтисодий ва ишлаб чиқариш омиллар сабаб (касб касаллигига чалиниш, бахтсиз ходисалар сабаб ногиронлик, ишсизлик) инсонларнинг вақтинча ёки доимий меҳнат қобилиятини йўқотиши, даромаддан маҳрум бўлиш ва бу орқали ҳаёт даражасининг пасайишига бўлган хавф ортиб боради.

Мамлакатда иқтисодий фаровонликни таъминлаш кўп жиҳатдан аҳолининг турмуш фаровонлигини барқарорлаштиришда муҳим омил бўлиб ҳисобланади. Ижтимоий сиёсатнинг туб асоси бўлган ижтимоий соҳа ва ижтимоий ҳимоя бўғинлари аҳоли турмуш фаровонлигини турли жиҳатларини таъминлашда ўзига хос аҳамият касб этади. Аҳоли турмуш фаровонлигини таъминлашда турли иқтисодий мактаб вакиллари турлича ёндашувларни баён қилишган.

Аҳоли турмуш фаровонлиги нафақат замон нуқтаи назаридан, балки макон нуқтаи назаридан ҳам турли хусусиятларга эга бўлишини таъкидлаш лозим. Ривожланган давлат билан ривожланаётган давлатларнинг ҳаёт фаровонлигини кўрсаткичлари ўзаро фарқ қилишини таъкидлаш лозим. Умуман олганда, ҳаёт фаровонлиги, аҳоли даромадларига нисбатан халқаро мезонлар турли халқаро ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган бўлсада, маҳаллий мезонлар улардан айрим

жиҳатлари билан фарқланиши мумкин. Бунда халқаро стандартлар ўртача кўрсаткич сифатида ҳам акс этиши мумкин. Турмуш фаровонлигини белгилаб берувчи монетар омилларнинг ривожланиши билан бирга, номонетар омилларининг ҳам вужудга келиши айнан хусусий ва умумий кўрсаткичлар тизимининг шаклланишига олиб келди.

Ижтимоий ҳимояни ташкил этишда давлатнинг молиявий маблағлари маълум мезонлар асосида аҳолининг белгиланган қатламига тақдим этилади. Ижтимоий ҳимоя қилишда давлат бюджетидан маблағларни ажратишда кам даромадли аҳоли қатламларини гуруҳларга тизимлаштириш ёки минимал истеъмол харажатлари ҳажмини белгилаш билан амалга оширилиши мумкин.

Ўзбекистонда ижтимоий ҳимоя харажатлари маҳаллий бюджетнинг ижтимоий харажатлари таркибидан молиялаштирилади ва қуйидаги гуруҳларга мансуб бўлган инсон (оила)ларга берилиши мумкин:

2 ёшгача ва 18 ёшгача фарзанди бўлган оилаларга болалар нафақаси бўлган маблағлар тақдим этилади. Бунда фарзандлар сонидан келиб чиқиб нафақа миқдори табақалаштирилган бўлади;

Ёлғиз бўлган инсонлар ёки фарзандлари 18 ёшдан катта бўлганлар учун моддий ёрдам берилади.

Бу борада, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 11 августдаги “Кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам кўрсатиш ҳамда камбағаллик билан курашиш кўламини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6277-сонли фармонида белгилаб берилган. Мазкур ҳужжатга кўра, мамлакатимизда кам таъминланган оилаларни ижтимоий ҳимоя қилишнинг янги тартиби белгилаб берилди. Мазкур ҳужжатнинг қабул қилиниши билан ижтимоий ҳимоя қамровининг сезиларли ошириш назарда тутилганлигини қайд этиш лозим.

Биринчидан, ундан олдинги тартибда 14 ёшгача фарзандлари бўлган оилаларга нафақалар тўланган бўлса, ушбу ёш кўрсаткичи 18 ёшга қадар оширилганлиги.

Иккинчидан, ижтимоий ҳимоя тўловлари муддатнинг 6 ойдан 12 ойга қадар узайтирилганлиги билан кўрсатиш мумкин.

Мамлакатимизда аҳоли турмуш фаровонлигини оширишда инсон капиталини ривожлантириш ижтимоий соҳа (таълим ва соғлиқни сақлаш) доирасида жадал амаалга оширилиши белгинаётган бўлса, бошқа жиҳатдан ижтимоий ҳимоя дастурларининг ҳам кенгаяётганлиги аҳоли турмуш фаровонлигини таъминлашда муҳим ўзгаришларни ифодалаб беради.

Ижтимоий ҳимоя сиёсати тўғрисидаги илмий назарий қарашларда ижтимоий хавфсизлик тушунчаси мавжуд бўлиб, унда қуйидагиларни таъминлашни назарда тутиб ўтади:

- камбағаллик ва қашшоқликнинг олдини олиш, улар кўламини қисқартириш;
- ишсизликдан ҳимоялаш;
- аҳоли даромадлари ва турмуш даражасини кўтариш;
- аҳолининг даромадлар ва мулк бўйича табақалари ўртасидаги фарқларни катталашиб кетишининг олдиғи олиш;
- ҳар бир иш ўрнида ишлаб чиқариш ва меҳнат хавфсизлигини таъминлаш;
- хизмат кўрсатиш ва истеъмол хавфсизлиги;

- ekologik xavfsizlik;
- jamoat tartibini urnatish va jinoyatchilikning oldini olish;
- xotin-qizlar xavfsizligini ta'minlash.

Axoli farovonligini ta'minlashda davlatning moлияviy siёsati davlat byudjeti xarajatlarini rejalashtirish bilan bogliq hisoblanadi. Шу боисдан, инсонларнинг камбағалликка тушиб қолиш эҳтимолини олдини олишга қаратилган омилларни бюджет сиёсати маблағлари доирасида молиялаштириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бунда кўшимча таълим, тиббий хизматлар харажатларини молиялаштиришни ҳам эътиборга олиш. Ижара уйлари учун ойлик тўловларнинг маълум қисмини ҳам тўлаб бериш методларини жорий этиш, бунда кўчмас мулк эгаларини даромад солиғидан озод қилиш алоҳида аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ – 4611 sonli qarori. 24.02.2020 "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida".
2. Шержонов, Ш. (2023). ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ ТИЗИМИНИ ЯХШИЛАШДА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ НАТИЖАВИЙЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎЛЛАРИ. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 1(6), 261-269.
3. Sherjanov, S. (2022). O'zbekiston aholisini ijtimoiy himoya qilish strategiyasi. Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences, 2(13), 132-138.
4. Bakberganovich, S. A. (2022). Foreign experience of increasing local budget income. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(10), 436-438.
5. Шержонов, Шержон. "ИЖТИМОЙ СУҒУРТА ОРҚАЛИ АҲОЛИНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ." Nashrlar (2024): 102-103.
6. Axmedova, D. (2023). BANKLARDA CHAKANA KREDITLASH AMALIYOTINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 1(7), 32-42.
7. Yuldashevich, X. S., & Abdullayevich, S. O. (2023). RAQAMLI IQTISODIYOTNING AHOLI TUMUSH FARAVONLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(10), 34-36.
8. Masharipova X. (2023) RAQAMLI MUHITDA MIJOZLARNING ENTIYOJLARI VA XATTI-HARAKATLARNI O'RGANISH UCHUN TAHLILIIY USULLARNI QO'LLASH. Journal of new century innovations 30 (3), 203-207
9. Шержонов, Ш. (2024). ИЖТИМОЙ СУҒУРТА ОРҚАЛИ АҲОЛИНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ. Nashrlar, 102-103.
10. Jumaniyozov, F. (2024). YASHIL IQTISODIYOT. Молодые ученые, 2(29), 115-117.
11. Jumaniyozov, F. (2024). OPPORTUNITIES TO CREATE NEW JOBS IN THE CONTEXT OF THE TRANSITION TO A " GREEN" ECONOMY. University Research Base, 264-267.
12. O'G'li, J. F. D. (2024). YASHIL IQTISODIYOTGA O 'TISHDA CHIQUINDILARNI BOSHQARISH VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH MASALALARI. Central Asian Journal of Education and Innovation, 3(10), 115-121.
13. Jumaniyozov, F. D. O. G. L. (2023). Qishloq xo'jaligini raqamlashtirish sharoitida agrar iqtisodiyotni rivojlantirish. Science and Education, 4(5), 702-706.